

14º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior

Brasília/DF, 27, 28 e 29 de outubro de 2025

Análise dos acidentes com embarcações na região amazônica, a partir de uma atualização das estatísticas e de uma revisão dos fatores de risco

Carlos Daher Padovezi, Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT, São Paulo/Brasil, padovezi@ipt.br

Resumo

O presente trabalho apresenta os resultados de um levantamento amplo dos acidentes ocorridos com todo tipo de embarcações na região amazônica, assim como mostra uma análise dos fatores de riscos presentes nos acidentes e uma proposição de maneiras de minimiza-los. Assim, foram analisados acidentes envolvendo navios na calha principal do rio Amazonas, acidentes com comboio regionais (empurradores e pequeno número de balsas), com comboios de barças (de maior porte), com embarcações regionais mistas de passageiros e cargas, com embarcações miúdas, entre outras. Os dados dos acidentes foram levantados a partir dos acórdãos publicados pelo Tribunal Marítimo da Marinha do Brasil. Os fatores de risco, relacionados com as embarcações, com os trechos da via navegável, com os procedimentos operacionais e com a formação dos tripulantes foram avaliados. Ao final, foram feitas proposições para minimização dos fatores de risco para os vários tipos de embarcações e para os vários rios da região.

1. Introdução

A navegação está na essência das populações das cidades ribeirinhas da região amazônica, porque os rios são as únicas vias de transporte sempre disponíveis para todos. A utilização da navegação é uma necessidade intrínseca das pessoas da região e o grande desafio é a busca de maneiras seguras de aproveitar este modal de transporte praticamente obrigatório e que pode satisfazer adequadamente as necessidades regionais. Convivem, na região, uma enorme quantidade de embarcações de diferentes tipos e portes, desde aquelas miúdas, como canoas, até navios oceânicos que trafegam pelo rio Amazonas. Uma das maiores preocupações é relacionada com as embarcações regionais de passageiros, que tendem a apresentar maiores riscos devido às gravíssimas consequências quando se envolvem em acidentes. Há uma quantidade importante de acidentes com embarcações na região e os seus estudos têm o objetivo principal de avaliar as causas principais das ocorrências e propor soluções para minimização dos fatores de risco

presentes no modal de transporte hidroviário regional.

A análise dos acidentes foi realizada a partir da classificação dos fatores de riscos em organizacionais e em situacionais, baseada em Grabowsky et al. (2000), e utilizada por Padovezi (2003) e Padovezi (2021).

Os fatores organizacionais, que têm influência direta nas causas de acidentes, são: treinamento da tripulação, projeto da embarcação adaptado à via navegável (no presente caso: atenção especial ao material do casco, ao número de propulsores e à estabilidade estática), redundância de sistemas da embarcação, organização e comando de equipes, regulação do sistema de transporte, histórico de acidentes. Os fatores situacionais são basicamente: intensidade do tráfego, distribuição de cargas e passageiros na embarcação, período do dia, trecho da via, condições ambientais, nível de atenção da tripulação, operacionalidade dos sistemas de comunicação, atendimento às normas de segurança da navegação.

2. Dados de acidentes com embarcações na região amazônica

Para avaliar adequadamente os principais fatores de risco para a ocorrência de acidentes com embarcações fluviais na região amazônica, foi realizado um levantamento amplo a partir dos acórdãos publicados do Tribunal Marítimo (www.marinha.mil.br/tm). Em tais registros, cada acidente ocorrido com embarcações nas águas jurisdicionais brasileiras tem a sua descrição e todo o respectivo processo de julgamento, incluindo determinação de causas e possível culpabilidade.

Foram consultados exaustivamente os acórdãos do Tribunal Marítimo, publicados desde a década de 1990 até meados de 2025, incluindo, ainda, alguns acórdãos de acidentes importantes das duas décadas anteriores (1970-1980). Cada acidente com embarcações na região amazônica foi analisado e resumido em planilha, discriminando-se número do processo, data, local, tipo de acidente, embarcações envolvidas, consequência e causas.

No total, foram analisados 2.057 documentos de acidentes. Não foram analisados registros de acidentes de trabalho nas embarcações, de assaltos ou roubos, de óbitos por causas naturais de tripulantes ou de passageiros, de queda de carga na água, de acidentes com mergulhadores e de acidentes com motos aquáticas.

A Tabela 1 apresenta quantidades dos registros de acidentes analisados. Como pode ser observado, foram analisados, em separado, os acidentes com características específicas: acidentes com escarpelamentos, com quedas de pessoas na água, com navios marítimos isolados ou com canoas isoladas, sem colisão ou abaloamento que envolvam outras embarcações e, também, empurradores regionais isolados atracados, que tendem a ter acidentes por suas características de estabilidade precária.

Os seguintes tipos de acidentes foram analisados no estudo: a) naufrágio; b) colisão entre embarcações em movimento; c) abaloamento de embarcação parada por outra em movimento; d) choque de embarcação com objetos ou estruturas na via ou nas margens; e) encalhe; f) explosão e incêndio; g) avaria de máquinas. Foram analisados os acidentes considerados iniciais e aqueles considerados resultantes dos primeiros, como, por exemplo, acidente de choque com tronco que levou a naufrágio da embarcação. O estudo buscou concentrar o foco nos acidentes com consequências mais graves, como mortes, ferimentos graves,

derramamentos de combustível e grandes perdas materiais.

Tabela 1 – Quantidades de registros de acórdãos do Tribunal Marítimo analisados.

Tipo de acidentes	Quantidade analisada
Acidentes gerais (colisão, encalhe, naufrágio, etc.)	1.279
Acidentes com navios (isolados)	186
Acidentes com canoas/botes (isolados)	179
Quedas de pessoas na água	181
Acidentes com empurradores regionais isolados atracados	86
Escarpelamentos	146
Total	2.057

Com relação às embarcações envolvidas nos acidentes, a análises foram realizadas a partir de algumas definições e de alguns aglutinamentos de embarcações semelhantes, como mostrado a seguir:

- Comboio regional, composto por um empurrador de pequeno porte, geralmente mono-hélice, e por um certo número (um a três) de balsas;
- Comboio de barcaças, composto por um empurrador de maior porte, multi-hélices, e por um conjunto de grande número de barcaças;
- Barcos regionais, de dimensões variadas, que transportam carga e/ou passageiros, a grande maioria com cascos em madeira (Padovezi, 2012), a maioria sendo mono-hélices e sem compartimentagem;
- Lanchas, de dimensões variadas e de velocidades máximas variadas, geralmente utilizadas para lazer ou para transporte de passageiros;
- Canoas, botes e demais embarcações miúdas, utilizadas para percursos de menores extensões, transportando pessoas e pequenas quantidades de cargas;
- Navios marítimos (porta contêineres, tanques, graneleiros, carga geral), que navegam pelo rio Amazonas até Manaus, e no rio Trombetas, sempre com práticos a bordo;

- Barcos de pesca, de dimensões variadas, com semelhança com os barcos regionais de pequeno porte;
- Ferry-boats, que transportam cargas, veículos e passageiros.

3. Resultados dos Levantamentos de Acidentes

3.1 Total de acidentes

Os 1.279 acidentes analisados apresentam as distribuições com relação aos tipos de acidentes (Figura 1), aos tipos de embarcações envolvidas (Tabela 2) e aos rios onde ocorreram (Tabela 3).

Figura 1 – Porcentagem dos tipos de acidentes com embarcações na Amazônia.

Tabela 2 – Porcentagem de acidentes ocorridos por tipo de embarcação envolvida

embarcação	porcentagem de acidentes
Comboios regionais	34,0
Barcos regionais	27,2
Lanchas	13,2
Canoas / botes	11,6
Comboios de barçaças	3,4
Barcos de pesca	2,7
Navios	2,2
Empurradores isolados	2,2
Ferry-boats / batelão	1,9
Dragas	1,0
Balsas motorizadas	0,8

Além dos 1.279 acidentes citados, como indicado na Tabela 1, foram tratados separadamente:

- 186 acidentes isolados de navios, sem vítimas;
- 181 acidentes de quedas de pessoas na água, com óbito de uma pessoa por acidente;
- 179 acidentes com canoas/botes isolados, grande parte de naufrágios, resultando em 232 mortes;
- 146 acidentes de escalpelamentos por enroscos de cabelo em eixos das embarcações;

- 86 acidentes (naufrágios totais ou parciais) de empurradores regionais atracados em margens ou em terminais, sem vítimas.

Tabela 3 – Porcentagem de acidentes ocorridos nos rios da Amazônia.

rio	porcentagem de acidentes
Amazonas	23,5
Negro	11,7
Madeira	8,9
Baía de Marajó	7,5
Solimões	5,7
Pará	4,8
Baía de Guajará	3,1
Tapajós	2,0
Juruá	1,7
Purus	1,3
Paraná do Ramos	1,1
Guamá	1,0
Furo do Tajapurú	1,0
Tocantins	0,9
Arari	0,8
Furo do Maguari	0,8
Tefé	0,7
Acará	0,5
Matapi	0,4
Outros	22,4

Como seria de se esperar, há tendência de maior concentração de acidentes em rios onde existe maior volume de tráfego e com embarcações que operam em maior número na região amazônica. Colisões entre embarcações, naufrágios e choques com objetos ou estruturas fixas são os tipos de acidentes que mais ocorrem.

A seguir, serão apresentados os resultados por tipo de acidente com as embarcações.

3.2 Colisões entre embarcações

A Figura 2 apresenta os números de acidentes de colisões de embarcações, destacando aqueles que resultaram em vítimas fatais. Foram 355 acidentes de colisão, com 107 (30%) resultando em mortes. Os acidentes com mortes se concentram principalmente nos barcos regionais e nas embarcações de pequeno porte (canoas/botes). Lanchas, por conta de navegação em maiores velocidades, também aparecem com número importante de mortes.

Os comboios regionais aparecem na maioria dos acidentes de colisão, mas com um número relativamente reduzido de mortes – eles estão presentes em muitos acidentes de colisão com

barcos regionais e com canoas e botes, resultando em vítimas fatais nestes. A Figura 3 mostra, em porcentagens, os tipos de embarcações envolvidas em colisões.

Figura 2 – Número de acidentes de colisões entre embarcações: embarcações envolvidas no total de colisões e aquelas nas quais ocorreram colisões com mortes.

Figura 3 – Tipo das embarcações envolvidas em colisões (entre embarcações), em porcentagem.

3.3 Choques com objetos e estruturas

A Figura 4 mostra o número de acidentes de choques de embarcações, com troncos, pedras, bancos de areia, margens, estruturas nas margens, casas, etc.. Mostra, também, as consequências dos choques (naufraágios, mortes e derramamento de combustível) assim como os tipos de embarcações envolvidas. Os barcos regionais e os empurradores regionais são os mais afetados em acidentes de choques. Os acidentes com vítimas fatais são

destacadamente maiores com os barcos regionais com casco em madeira, por seus problemas de alta probabilidade de alagamento em caso de choques e de falta de compartimentagem em caso de avaria no casco. A porcentagem de acidentes com mortes em caso de choques é de 14% (31 acidentes em um total de 221 choques). Os choques com pedras e com troncos tendem romper os cascos e causar derramamentos em balsas transportadoras de combustível. As porcentagens de tipos de choques são mostradas na Figura 5.

Figura 4 – Número de acidentes de choques (com troncos, pedras, bancos de areia, margens, estruturas nas margens, casas, etc.). Consequências dos choques e embarcações envolvidas.

Figura 5 – Tipos de choques de embarcações, em porcentagem.

As Figuras 6 e 7 mostram, respectivamente, os rios onde ocorreram choques de embarcações com troncos e com pedras. O rio Madeira aparece com destaque nos dois tipos de choques, justamente por ser o rio com maior número de troncos de árvores em suas águas e por possuir trechos críticos com afloramentos rochosos. O rio Amazonas também

apresenta grande número de choques de troncos em embarcações.

Figura 6 – Rios onde ocorreram choques de troncos em embarcações, em porcentagem.

Figura 7 – Rios onde ocorreram acidentes de choques de embarcações com pedras, em porcentagem.

3.4 Naufrágios

Naufrágios, totais ou parciais, ocorrem de duas formas: como evento principal, geralmente devido a problemas de estanqueidade do casco ou a superlotação das embarcações; como evento secundário, após um outro tipo de acidente.

A Figura 8 mostra as porcentagens de naufrágios levantadas para os dois casos, indicando também as porcentagens dos tipos de acidentes que

resultaram em naufrágio. A Figura 9 apresenta os tipos de embarcações que sofreram naufrágio, com suas respectivas porcentagens. A Tabela 4 mostra o total de naufrágios e de óbitos em acidentes em que o naufrágio é o evento principal.

Figura 8 – Naufrágios ocorridos, em porcentagens: naufrágio como acidente principal e como acidente secundário, provocado por outros tipos de acidentes.

Figura 9 – Porcentagem de naufrágios por tipo de embarcação.

Tabela 4 – Total de naufrágios e de mortes em acidentes em que o naufrágio é o evento principal.

embarcação	total de naufrágios	naufrágios com mortes	número de mortes	% de total de naufrágios	% naufrágios com mortes	% de mortes
comboio regional (emp.)	49	5	9	17,8	10,2	1,7
barco regional	76	39	380	27,5	51,3	70,0
barco de pesca	11	6	18	4,0	54,5	3,3
canoa/bote	65	63	115	23,6	96,9	21,2
balsa motorizada	10	1	1	3,6	10,0	0,2
empurrador regional	33	5	5	12,0	15,2	0,9
lança	28	11	15	10,1	39,3	2,8
ferry-boat	3	0	0	1,1	0,0	0,0
total	275	130	543	99,6	47,3	100,0

3.5 Encalhes

Acidentes de encalhes, excetuando-se os de navios, considerados em separado, são apresentados nas Figuras 10, 11 e 12. Assim, são mostrados os rios onde mais ocorrem encalhes, os tipos de embarcações que mais encalharam e os meses do ano em que ocorreram os encalhes registrados. Os encalhes ocorrem preferencialmente em época de águas baixas, como pode ser verificado na Figura 12, entre os meses de agosto e novembro. Embarcação com menor poder de manobras tende a encalhar mais, até em época de altas vazões do rio.

Figura 10 – Rios com maiores porcentagens de encalhes.

Figura 11 – Tipos de embarcações envolvidas em encalhes, em porcentagem. Não são apresentados os encalhes de navios.

Figura 12 – Número de encalhes em função dos meses do ano. Não foram computados os encalhes de navios.

3.6 Abalroamentos

Abalroamentos, aqui descritos como colisões de embarcações com outras paradas, ocorrem, em sua maior parte, devido a erros humanos (desatenção, imperícia). A Tabela 5 apresenta o total de abalroamentos por tipo de embarcação que abalroou outra parada, destacando os acidentes com vítimas fatais.

Tabela 5 – Acidentes de abalroamentos, acidentes de abalroamentos com mortes e número de mortes, para cada tipo de embarcação que abalroou outra parada.

embarcação que abalroou	total de acidentes	acidentes com mortes	número de mortes
barco regional	5	1	2
lancha	6	0	0
comboio regional	47	7	9
comboio de barcaças	13	0	0
ferry-boat	2	0	0
empurrador isolado	1	0	0
barco de pesca	1	0	0
canoa	5	4	4
draga	1	0	0
TOTAL	81	12	15

3.7 Avarias de máquinas e equipamentos

A Figura 13 apresenta os acidentes ocorridos de avarias de máquinas (total de 67) e os acidentes provocados em consequência. A maioria resultou apenas em deriva da embarcação (33 casos), sem danos materiais importantes. Também é de se notar que encalhe é um acidente de alta probabilidade após avaria de máquinas.

Figura 13- Acidentes ocorridos após avarias de máquinas.

A Tabela 6 mostra, por tipo de embarcação, os eventos de avarias de máquinas ocorridos, com destaque aos acidentes que resultaram em vítimas fatais.

Tabela 6 – Acidentes de avarias de máquinas, acidentes com mortes e número de mortes, para cada tipo de embarcação que teve avaria de máquinas.

embarcação	total de acidentes	acidentes com mortes	número de mortes
barco regional	22	2	7
lancha	6	1	1
comboio regional	25	1	1
comboio de barças	4	0	0
ferry-boat	4	0	0
catamarã	1	0	0
barco de pesca	4	0	0
canoa	1	1	1
TOTAL	67	5	10

3.8 Explosão e incêndio

A utilização e o transporte de combustíveis por embarcações regionais têm resultado em acidentes importantes de explosão e incêndio. Às vezes, uma explosão resulta em incêndio e às vezes, um incêndio inicial gera explosão. A Tabela 7 apresenta os acidentes de explosão e de incêndio ocorridos, por tipo de embarcação envolvida, destacando-se os acidentes com vítimas fatais. Destacam-se os acidentes em barcos regionais e com balsas de transporte de combustível, com maiores números de fatalidades. Uma parcela importante dos acidentes (cerca de 20%) ocorreu durante abastecimento ou transferência de combustível para as embarcações.

Tabela 7 – Embarcações envolvidas em acidentes de explosão e/ou incêndio, número de acidentes com mortes e número de mortes.

embarcação	total de acidentes	acidentes com mortes	número de mortes
barco regional	46	16	36
lancha	21	1	1
comboio regional	10	1	6
balsa de combustível	8	4	11
ferry-boat	5	3	4
empurrador isolado	3	1	1
barco de pesca	2	0	0
flutuante (combustível)	2	1	3
catamarã	1	0	0
TOTAL	98	27	62

3.9 Ruptura de cabos e amarras

Dois tipos de rupturas (ou solturas) de cabos e amarras resultam em incidentes ou em acidentes: de cabos que mantêm embarcações atracadas em boias ou em terminais e de amarras entre embarcações que compõem comboios. A Tabela 8 apresenta os acidentes ocorridos de ruptura (ou

soltura de cabos e de amarras, assim como mostra os acidentes que resultaram em vítimas fatais.

Tabela 8 – Embarcações envolvidas em acidentes de ruptura de amarras, número de acidentes com mortes e número de mortes em consequência.

embarcação	total de acidentes	acidentes com mortes	número de mortes
barco regional	1	0	0
comboio regional	21	1	1
comboio de barças	7	0	0
empurrador regional	2	1	2
TOTAL	31	2	3

Os acidentes verificados foram de 18 (58%) rupturas ou solturas de cabos de atracação das embarcações e de 13 (42%) rupturas de amarras entre embarcações de comboios navegando. Todos os acidentes com comboios de barças foram de rupturas de cabos de atracação.

3.10 Acidentes com navios

Os navios de grande porte também navegam na região amazônica, nos portos próximos ao mar, e na navegação dos rios Amazonas e Trombetas. Eles têm se envolvido em acidentes com as embarcações fluviais locais (colisões, abalroamentos), acidentes estes que fazem parte do conjunto de 1.279 acidentes gerais analisados no estudo. Os acidentes de navios isolados, como choques e encalhes, foram estudados à parte.

A Figura 14 apresenta os tipos de acidentes com navios na região amazônica: são 186 acidentes de navios isolados (encalhes, choques, incêndio e avarias em máquinas) e 36 acidentes de colisão com outras embarcações. Como pode ser verificado, a predominância é de encalhes, geralmente provocados por desatenção ou por bancos de areia não cartografados.

Figura 14 – Tipos de acidentes ocorridos com navios, em porcentagem.

3.11 Acidentes com canoas ou botes

Foram levantados 179 acidentes isolados com canoas ou com botes, com 232 mortes.

As embarcações de menor porte apresentam grande risco de emborcamento nas suas viagens na região amazônica. Três problemas graves são as causas principais nos casos verificados de acidentes com canoas ou botes, de forma isolada, sem participação de outras embarcações: falta de preparo e/ou erros humanos dos condutores; superlotação e condições ambientais adversas. A tendência em haver superlotação é um grande problema na região amazônica, principalmente nas comunidades mais distantes, devido ao fato de existirem poucas opções de transporte. Um aspecto que foi verificado no presente levantamento, e que deve ser melhor investigado, é que há uma maior frequência de acidentes em épocas de festas, períodos nos quais deve existir uma maior pressão por superlotação das embarcações.

3.12 Naufrágios de empurradores regionais atracados

Os empurradores regionais são, em sua grande maioria, de pequeno porte, apresentando estabilidade precária quando navegando sozinho (escoteiro) ou quando atracado em local com condições ambientais adversas. Em vários acórdãos do Tribunal Marítimo há depoimentos de tripulantes e registros de peritos sobre o problema de estabilidade de muitos empurradores regionais. Chega-se, em alguns casos, a se afirmar que os empurradores devem estar atrelados às balsas para que não haja riscos de desestabilização e de emborcamento. Para corroborar tais afirmações, os resultados dos levantamentos dos acidentes de emborcamentos e de naufrágios de empurradores isolados atracados mostram um número significativo desse tipo de acidente: 86 acidentes no período de 25 anos. A grande maioria destes acidentes ocorreu em condições de ventos de alta intensidade, que levou, em seqüência, ao adernamento e ao alagamento dos empurradores, com consequente naufrágio.

3.13 Escalpelamentos

Um problema regional de alto impacto social são os acidentes com escalpelamentos geralmente de mulheres, em embarcações de pequeno porte, com sistema de eixo exposto, interno à embarcação, sem proteção. Por algum descuido, ou por movimentação acidental dentro da embarcação, os

cabelos são colhidos por eixo do propulsor, arrancando parcial ou totalmente o couro cabeludo. Estes acidentes têm ocorrido frequentemente, como mostra a Figura 15, que apresenta a distribuição ao longo do tempo de 146 acidentes.

Figura 15 – Escalpelamentos registrados em função de períodos de cinco anos. Total = 146 escalpelamentos.

Há uma desconfiança de subnotificação dos acidentes até o final da década de 90. E existe uma tendência de redução dos acidentes a partir de ações de conscientização dos riscos e de suporte técnico para proteção dos eixos de embarcações de pequeno porte por parte da Marinha do Brasil.

4. Consequências dos Acidentes

O risco pode ser definido pela combinação entre probabilidade de ocorrência e a consequência de um acidente. Como verificado, muitos acidentes ocorrem com certa frequência na região amazônica. A análise das consequências dos acidentes, neste contexto, é importante para se obter uma visão global dos riscos de navegação na região.

4.1 Vítimas fatais

A pior consequência dos acidentes é aquela que resulta em vítimas fatais. Na região amazônica, o número anual de mortes com acidentes com embarcações é relativamente elevado e cabe estudar e implementar formas de reduzi-lo no futuro. A Figura 16 mostra o número de mortes em acidentes de embarcações na região amazônica, em cada período de cinco anos, obtidos pela análise dos 1.279 processos de acidentes do Tribunal Marítimo. Não estão computadas as mortes por quedas na água (levantadas em 181) e por acidentes com canoas e botes, de forma isolada (232 óbitos).

A Figura 17 mostra a porcentagem de acidentes ocorridos em função da faixa de número de mortes por acidente. Verifica-se que a predominância é de acidentes com um óbito (58%). A Figura 18 apresenta a porcentagem de óbitos por faixa de número de mortos por acidente. O maior número de vítimas fatais ocorre na faixa de acidentes com

número maior que 16 mortes por acidente (48% das mortes).

Figura 16 – Número de mortes em acidentes, por período de cinco anos. Não estão computadas mortes em embarcações de pequeno porte em acidentes que não envolvem outras embarcações, e mortes por quedas na água.

Figura 17 – Porcentagens de acidentes ocorridos por faixa de quantidade de óbitos por acidente.

Figura 18 – Porcentagens do total de óbitos por faixa de quantidade de óbitos por acidente

A Tabela 9 mostra os rios onde ocorreram os acidentes com vítimas fatais, detalhando número de acidentes com mortes, número de mortes e a relação de número de mortes por acidente. Na Tabela 9 não foi incluído, de propósito, o principal acidente ocorrido com barco regional, onde

faleceram, no mínimo, 321 pessoas, acidente este apresentado na Tabela 10. A Figura 19 mostra uma fotografia da embarcação horas antes de seu naufrágio, em que claramente se vê o grande excesso de passageiros. A lotação estimada no momento do acidente foi da ordem de três vezes a capacidade autorizada de transporte de passageiros da embarcação. Os dados desse acidente não foram incluídos na Tabela 9 para não desvirtuar a análise de tendência de ocorrências de vítimas fatais por acidente. O acidente resultou em consequências tão absurdas que se espera que algo semelhante não venha se repetir, principalmente pelo aumento e o aprimoramento da fiscalização da operação de embarcações.

Tabela 9 – Mortes registradas em acidentes com embarcações, excetuando-se mortes em canoas e botes, em acidentes que não envolvem outras embarcações e mortes por queda na água.

Rio	Acidentes	Mortes	Mortes / Acidentes
Amazonas	78	215	2,8
Baía de Marajó	20	145	7,3
Madeira	20	140	7,0
Solimões	23	131	5,7
Negro	28	43	1,5
Purus	5	26	5,2
Xingu	2	25	12,5
Pará	6	20	3,3
Juruá	9	17	1,9
Tocantins	8	17	2,1
Arari	5	16	3,2
Baía de Guajará	8	15	1,9
Guamá	6	14	2,3
Tapajós	5	11	2,2
Urubu	6	10	1,7
Tefé	6	9	1,5
Outros rios	107	222	2,1
Total	342	1.076	3,1

Tabela 10 – Detalhes do acidente registrado com o maior número de mortes (Fonte: Tribunal Marítimo TM).

Processo TM	10.819
data	06/01/1981
rio	Amazonas
local	Monte Dourado, Almeirim (PA)
tipo de acidente	naufrágio
embarcação	barco regional "Novo Amapá"
causa principal	superlotação
consequências	321 mortes, perda da embarcação

Figura 19 – Fotografia do barco “Novo Amapá” antes de seu naufrágio (foto pessoal de Edgar Rodrigues, publicada em portalamazonia.com.br).

4.2 Derramamentos de combustível

Acidentes que envolvem derramamentos de combustível (óleo Diesel, gasolina ou outros derivados) nos rios amazônicos geram impacto ambiental importante.

A Tabela 11 mostra detalhes dos 33 acidentes verificados com derramamentos de combustível nos rios: quantidades derramadas, embarcações envolvidas e rios onde ocorreram.

Tabela 11 – Quantidades derramadas, tipos de embarcações envolvidas e rios onde ocorreram derramamentos de combustível.

descrição		número de acidentes
Quantidades derramadas	menos de 5.000 litros	7
	5.000 a 25.000 litros	7
	de 25.001 a 56.000 litros	4
	acima de 56.000 litros	4
	sem dados de volume	11
Tipos de embarcações envolvidas	empurrador regional	17
	balsa de combustível	10
	barco regional	3
	lança	3
Rios onde ocorreram derramamentos	Acará	1
	Amazonas	3
	Baía de Guajará	1
	Baía de Marajó	2
	Jarí	1
	Javari	1
	Lago Coari	1
	Madeira	12
	Negro	6
	Purus	2
Solimões	2	
Tocantins	1	
Total		33

A Figura 20 mostra as porcentagens de acidentes com derramamentos de combustível, por tipo de embarcação. Embora os empurradores regionais estejam na maior parte dos acidentes com

derramamentos, os maiores vazamentos ocorreram em acidentes com barcos regionais e com balsas, que transportavam grandes volumes de combustível. Ressalte-se que a maior parte dos acidentes com derramamentos não tiveram seus respectivos volumes de combustível determinados.

Figura 20 – Embarcações envolvidas em acidentes que resultaram em derramamento de combustível.

4.3 Exposição ao risco de casas ribeirinhas

A Tabela 12 apresenta os rios em que ocorreram choques de embarcações com casas ribeirinhas.

Tabela 12- Número de acidentes de choques em casas ribeirinhas.

rio	acidentes
Negro	5
Solimões	2
Estreito de Boiçu	2
Baía de Guajará	1
Madeira	1
Furo do Mucura	1
Paraná do Limão	1

Do total de 13 acidentes, um teve consequências gravíssimas (Processo TM 31.397): um comboio regional (empurrador mais duas balsas) chocou-se com uma casa em palafita no Estreito de Boiçu, resultando em dois mortos e sete feridos na casa. Os demais acidentes tiveram como consequência danos materiais.

O acidente do Processo do Tribunal Marítimo número 31.397 mostra um tipo de acidente que pode ocorrer por falha em máquinas ou por erro humano, resultando em choque de comboio com margem onde existe casas, com probabilidade de morte de pessoas. A probabilidade aumenta à medida em há um aumento do número de casas às margens da via navegável, em pontos considerados de maior risco, como curvas. Tal aumento de número de casas em palafitas em pontos críticos da

via (Figura 21) tem sido uma tendência na região dos Estreitos, o que deve ser considerado um fato preocupante e que deveria ser objeto de ações governamentais que interviessem na forma de ocupação da região, impedindo casas em pontos próximos de curvas e exigindo maiores distâncias das casas ao canal de navegação.

Figura 21 – Casas sobre palafitas na região do Estreito de Boiuçu (Fotos: IPT).

5. Causas dos Acidentes

A análise das causas de acidentes descritos nos acórdãos do Tribunal Marítimo mostrou que uma grande porcentagem (61,7%) ocorre por erros humanos, como indicado na Figura 22.

Figura 22 - Porcentagens das causas dos acidentes, obtidas nos acórdãos do Tribunal Marítimo (TM).

A seguir, são descritas as causas encontradas nos acórdãos.

A. **Erro Humano:** A análise dos acidentes revela que o erro humano é o fator mais frequentemente citado, abrangendo uma vasta gama de ações e omissões. As subcategorias mais destacadas são:

- **Falta de habilitação ou treinamento adequado:** Muitos acidentes envolvem condutores ou tripulantes inabilitados ou sem treinamento específico para a função.
- **Erros de navegação e manobra:** "Erro de navegação" e "erro de manobra" são causas recorrentes para abalroamentos, colisões e

encalhes. Frequentemente, a **velocidade excessiva** e a **falta de vigilância ou atenção** são citadas em conjunto.

- **Imprudência e negligência:** Estes termos descrevem uma ampla gama de condutas, desde operar uma embarcação com defeitos conhecidos ou exceder a lotação, até a inobservância de normas de segurança (como o RIPEAM - Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar).
- **Uso de álcool:** A ingestão de bebida alcoólica por parte do condutor é mencionada como um fator contribuinte em alguns casos.

B. **Condições ambientais (casos fortuitos):** Fatores naturais desempenham um papel significativo, sendo, por vezes, a causa determinante ou um elemento que agrava outros problemas.

- **Condições climáticas adversas:** Ventos fortes, temporais, chuvas intensas, nevoeiro, marolas e banzeiros são frequentemente citados como causas de naufrágios, encalhes e perdas de controle.
- **Obstáculos submersos e dinâmica fluvial:** Troncos, pedras, estacas e cabos submersos são causas comuns de colisões e danos ao casco. A movimentação de bancos de areia e a discrepância entre as profundidades mapeadas e as reais também são fatores importantes.

C. **Avarias ou falhas de material e equipamento:** Problemas na embarcação ou em seus sistemas são fatores contribuintes significativos, muitas vezes relacionados à manutenção inadequada.

- **Falta de manutenção ou mau estado de conservação:** Corrosão, furos no casco, desgaste de peças, fiação elétrica exposta ou inadequada, e mau estado geral da embarcação são causas recorrentes de incidentes como incêndios, água aberta e naufrágios.
- **Equipamentos defeituosos ou inadequados:** Problemas com motores, reversores, lemes, mangueiras impróprias, motobombas com defeito, instalação inadequada de botijões de gás, ou a falta de proteção no eixo propulsor (causando escaldamentos), são exemplos. A **ausência ou inadequação de equipamentos de salvatagem** (como coletes salva-vidas) e de **luzes de navegação** também são constantemente citadas como agravantes ou causas de acidentes com embarcações de pequeno porte (canoas, botes).

D. **Causas Indeterminadas:** Um número considerável de incidentes é concluído com a "causa determinante não apurada com precisão" ou "origem indeterminada". Isso aponta para desafios nas investigações, como a falta de provas conclusivas ou a impossibilidade de realizar perícias

adequadas devido ao tempo decorrido ou à remoção da embarcação.

6. Considerações Gerais

6.1 Quantidade de embarcações

A Tabela 13 mostra a quantidade de embarcações, dos tipos mais numerosos, registradas nos órgãos da Marinha do Brasil, na região amazônica, no ano de 2024 e a porcentagem de acréscimo com relação ao ano de 2014. Tabelas de dados de embarcações de 2014 e de 2024 obtidas em:

dados.gov.br/dados/conjuntos-dados/embarcacoes.

Tabela 13 – Quantidade de embarcações, dos tipos mais numerosos, registradas na Marinha do Brasil em 2024 e aumento percentual com relação aos números de 2014.

embarcações	tipo	Quantidade	% aumento
Barcos Regionais	Passageiro / Carga Geral	11.224	0,4
	Carga Geral	10.392	16,8
	Passageiro	5.277	48,0
Embarcações de comboios	Empurrador + Rebocador	3.342	106,2
	Barçaça	1.855	30,5
	Balsa + Chata	5.420	28,3
Embarcações de menor porte	Lancha	25.959	40,9
	Canoa	6.965	118,4
	Bote	4.733	95,4

Nos últimos anos tem crescido consideravelmente o número de registros de embarcação na região, por conta do acréscimo de embarcações em operação, mas, principalmente devido ao aumento da fiscalização da Marinha do Brasil. Note-se os aumentos significativos de registros de embarcações de menor porte.

6.2 Condições ambientais

Condições ambientais adversas (ventos de alta intensidade, marolas, ondas, baixa visibilidade) têm grande importância nos acidentes de embarcações regionais. Embarcações com problemas de estabilidade, com margens inadequadas de segurança, podem sofrer momentos de emborcamento que provoquem acidentes, tanto enquanto atracadas quanto durante navegação em ventos fortes, por exemplo.

A análise dos dados de acidentes (dos 1.279 casos planilhados) revelou que 21% dos eventos ocorreram em condições ambientais adversas, sendo em parte dos acidentes, como causa principal e em parte, como causa contribuinte. E 100% dos casos de empurradores regionais atracados (86 casos analisados) naufragaram devido a ventos com altas velocidades.

6.3 Os acidentes com barcos regionais

Como verificado na análise dos dados de acidentes na região amazônica, os barcos regionais são responsáveis pelo maior número de mortes de passageiros e tripulantes. A Figura 23 resume os resultados mais importantes dos barcos regionais envolvidos nos acidentes analisados: a) 95% dos barcos são de cascos em madeira e 5% são com cascos em aço; b) 85% das mortes em acidentes com os barcos regionais ocorreram com barcos de casco em madeira e 15% com cascos de aço; c) alagamentos e naufrágios ocorreram na proporção de 37% e de 17% dos acidentes com barcos regionais, respectivamente, para cascos em madeira e para cascos em aço.

Figura 23 – Barcos regionais envolvidos em acidentes. Porcentagens de materiais dos cascos. Mortes e naufrágios / alagamentos em função do tipo de material dos cascos.

Pode ser afirmado, pela análise dos dados de vítimas fatais dos acidentes e das causas apontadas nas investigações dos acidentes, que os barcos regionais apresentam alto risco no transporte de passageiros. Apresentam, em sua grande maioria, fatores organizacionais (causas primárias) críticos como: i) casco em madeira, feito de ripas longitudinais e calafetagem entre ripas que, a qualquer impacto de média energia, tendem a abrir e permitir o embarque de água; ii) ausência de compartimentagem que restrinja efeitos de alagamentos e consiga garantir estabilidade avariada da embarcação, em caso de acidente; iii) geralmente propulsão única (um motor, um propulsor, um leme), sem qualquer redundância em caso de falha do sistema, e com manobrabilidade restrita em baixas velocidades.

Como fatores situacionais, se sobressaem três fatores importantíssimos: i) superlotação de carga e/ou passageiros; ii) falta de controle da estivagem de cargas, com pouca preocupação com a estabilidade dinâmica da embarcação durante a navegação em condições ambientais adversas, por exemplo; iii) frequente condução de embarcações por pessoas não devidamente qualificadas.

A convivência, em grande número de barcos regionais, de cargas e de passageiros, se constitui em um desafio para a segurança da navegação. Ocorreram alguns acidentes, de colisão e de choques, em que passageiros foram esmagados pelo deslocamento de cargas abrigadas no mesmo convés.

A intensificação das fiscalizações das embarcações pelas capitânicas e delegacias fluviais da Marinha do Brasil têm buscado, com certo sucesso, reduzir os fatores situacionais. Contudo, há necessidade de se estudar e implementar um plano de eliminação gradual dos fatores organizacionais relacionados com o projeto conceitual das embarcações regionais. Aos poucos, eliminar as embarcações de casco em madeira e garantir que as novas embarcações tenham compartimentagem e estabilidade dinâmica adequadas.

6.4 Os acidentes com comboios regionais

A Tabela 14 mostra os tipos de acidentes ocorridos com os comboios regionais (empurradores de menor porte e balsas). Foram computados 503 acidentes envolvendo os comboios regionais, com 54 destes acidentes com vítimas fatais. No total, ocorreram 101 mortes, sendo 37,6% de óbitos nos comboios envolvidos (acidentes de incêndio, naufrágio, choque, etc.) e 62,4% nas outras embarcações, nos acidentes de colisões e em choque com uma casa. As duas mortes que ocorreram nos comboios fluviais em acidentes de colisão foram com navios de maior porte envolvidos.

A Figura 24 ilustra as características principais e os problemas de segurança dos comboios regionais. Para ilustrar um risco existente para comboios, tanto regionais como de barcas, pode ser citado o Processo do Tribunal Marítimo número 32.666, que descreve o acidente de um comboio de barcas com um navio de grande porte. Houve ruptura das amarras entre empurrador e barcas e, conseqüentemente um emborcamento e naufrágio do empurrador, levando a óbito os seus tripulantes. Uma colisão de um comboio com uma embarcação de grandes dimensões em velocidade de cruzeiro

sempre tenderá a romper as amarras do comboio, com soltura das barcas/balsas e, mais grave, com tendência de abrupta quebra da ligação entre empurrador e barcas / balsas.

Tabela 14 – Quantidade de acidentes com comboios regionais, por tipo.

acidente	número
colisão com embarcação	166
choque com objetos fixos	99
naufrágio	83
abalroamento	49
encalhe	42
avaria em máquinas	30
ruptura de amarras	21
incêndio/explosão	14

Figura 24 – Comboios regionais, com destaque aos problemas de concepção dos empurradores influenciando nos acidentes.

O empurrador tende, nestas condições, a receber um grande momento de emborcamento, que o levará a um naufrágio imediato, com probabilidade alta de perda de vidas de tripulantes. Evitar esse tipo de acidente passa por melhorar a comunicação e o controle da navegação de comboios e de navios oceânicos, no sentido de se evitar trajetórias próximas durante cruzamentos. Devem ser implementadas medidas, principalmente treinamentos, que minimizem erros humanos sempre presentes e praticamente determinantes neste tipo de acidente. Outra providência importante é se estudar, projetar e implementar uma forma de ser mantida a conexão entre empurrador e o conjunto de barcas/balsas em caso de colisão, a fim de diminuir a probabilidade de emborcamento do empurrador em colisões que envolvam altas energias (PADOVEZI, 2019).

Um problema dos empurradores regionais, semelhante aos dos barcos regionais, é adoção preferencial por utilizar um único sistema de propulsão. Para embarcações fluviais, para garantir redundância adequada dos sistemas e para aumentar a capacidade de manobras, **é recomendável, com foco na segurança da navegação, que sejam utilizados sistemas de dupla propulsão.**

6.5 Acidentes com derramamento de combustível

Foram verificados três tipos principais de acidentes que envolvem grandes derramamentos de combustível nos rios: a) naufrágio de empurrador ou de barco regional, com grandes volumes de combustível em seus tanques; b) acidentes que perfuram os cascos de embarcações de transporte regular de combustível, como balsas, esvaziando no rio o tanque afetado pelo acidente; c) transportes de combustíveis por embarcações não adequadas e regulamentadas. A seguir, são citados um caso exemplar de cada tipo:

Derramamento de combustível do tanque de embarcação acidentada: Ocorre com frequência, no caso de naufrágios de empurradores regionais (pequenas dimensões, margens reduzidas com relação à estabilidade), derramamentos de combustível de seus tanques. No Processo 23305 do TM é apresentado um vazamento de 43.000 litros de óleo Diesel após naufrágio parcial de um empurrador regional, no Lago Coari, em 2007.

Derramamento de combustível por avarias em balsas: Avarias no casco em região de tanques de armazenamento de combustível em balsas próprias para tal transporte. O Processo TM 19215 apresenta o caso de um comboio regional com um empurrador e três balsas em linha que se chocou com pedras no rio Madeira, em 1998, perfurando o casco da balsa de vante e derramando 80.000 litros de querosene de aviação no rio.

Embarcações inadequadas: Na região, há necessidade de transporte de combustível em grandes volumes, o que leva, em alguns casos, a se praticar o transporte de forma inadequada, geralmente em embarcações não apropriadas para transporte de produtos inflamáveis. Um exemplo desse tipo é o acidente ocorrido de choque de uma lancha de 18,5 m de comprimento com banco de areia e posterior naufrágio no rio Purus, em 2009. A lancha transportava passageiros e dois tanques cilíndricos que continham 25.000 litros de óleo Diesel, que foram derramados integralmente no rio.

Não houve vítimas, mas ocorreu poluição ambiental de monta (Processo TM 25088).

6.6 Acidentes com canoas e botes

O exame dos registros de acidentes com canoas e botes, assim como de outras embarcações de pequeno porte, indica que os problemas convergem para alguns pontos básicos, elencados a seguir:

- Para se reduzir a probabilidade de acidentes, são necessárias instruções e informações aos pilotos sobre segurança da navegação e dos riscos advindos de possível superlotação. Orientações sobre convivência e interação de canoas e botes com embarcações de maior porte durante as viagens são cruciais. Também são importantes as informações relacionadas com as condições ambientais esperadas durante as viagens. Outra providência importante é a necessidade de iluminação a bordo para sinalização, principalmente à noite, e utilização de lanternas potentes para visualização à frente da embarcação. Outra questão se refere à manutenção dos cascos e das máquinas, de forma a evitar eventos como embarque de água ou de perda de propulsão e deriva;
- Para reduzir a gravidade de um possível acidente é imprescindível que todos os ocupantes das embarcações de pequeno porte estejam sempre vestindo coletes salva-vidas. Esta exigência de normas da Marinha não é devidamente cumprida, o que tem levado a muitas perdas evitáveis de vidas. A grande maioria dos processos com canoas e botes indica a ausência de coletes como causas de óbitos nos acidentes.

7. Recomendações

Algumas recomendações podem ser feitas, com o objetivo de contribuir para a redução dos riscos da navegação na região amazônica, a partir das análises dos dados de acidentes com embarcações.

- Há necessidade de instalação e operação de um **sistema de monitoramento de tráfego de embarcações na Amazônia**, em que informações de localização em tempo real dos vários tipos de embarcações sejam obtidas e disponibilizadas, em conjunto com informações sobre condições ambientais locais.
- Com relação aos fatores organizacionais (causas básicas) que mais contribuem para elevar os riscos da navegação na Amazônia, eles devem ser firmemente eliminados ou

minimizados, de forma gradual para evitar descontinuidades de serviços e para minimizar impactos econômicos. Assim, devem ser feitos esforços organizados e incentivados para: **a) substituição gradual dos barcos regionais de cascos em madeira por barcos de cascos em aço, garantindo-se estanqueidade e compartimentagem adequadas; b) adoção de propulsão dupla nos barcos e nos empurradores regionais; c) aumento das margens de segurança com relação à estabilidade dinâmica dos barcos e dos empurradores regionais; d) dotação de fundo duplo, de costado duplo e de pique-tanque (peak tank) de vante nas embarcações de transporte de produtos inflamáveis e perigosos;**

- Deve ser sempre feita **manutenção das embarcações** (máquinas, equipamentos e cascos), que é uma atividade contínua indispensável para minimizar o risco de falhas durante as viagens;
- Providenciar **treinamento contínuo dos tripulantes**, a fim de aumentar a segurança da navegação, considerando que uma grande parcela das causas de acidentes está relacionada a erros humanos e a imperícia;
- Atenção especial deve ser dada à **estabilidade dinâmica em situações críticas dos empurradores regionais** (ruptura de amarras, navegação de empurrador isolado com ventos intensos, guinadas bruscas do empurrador isolado) **e dos barcos regionais** (cargas em conveses elevados, movimentação interna de passageiros, guinadas bruscas, ventos fortes);
- Nos comboios (regionais ou de barcas) devem ser tomados **cuidados contínuos com as amarras** entre barcas ou balsas e entre empurrador e barcas ou balsas: especificações, conservação e forma de utilização;
- No caso de canoas e de outras embarcações de menor porte, devem ser adotados obrigatoriamente os procedimentos, previstos pela Marinha do Brasil: a **utilização obrigatória de coletes salva-vidas, a instalação de sinalização náutica e o treinamento adequado de condutores;**
- Devem ser feitos esforços no sentido de **regulamentar e fiscalizar a ocupação das margens**, evitando áreas próximas a pontos críticos da via navegável, como curvas;

- Realização de campanhas públicas para divulgação da obrigatoriedade de **proteção dos eixos expostos** em embarcações de pequeno porte e para conscientização e fiscalização contra **o uso de álcool por condutores.**

8. Agradecimentos

O autor agradece ao **CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico** pelo suporte ao estudo de acidentes com embarcações na região amazônica, cujos resultados estão apresentados, de forma resumida, no presente trabalho. A importância do fomento a estudos de interesses técnico, científico e social sempre deve ser ressaltada, lembrando a grande relevância da atuação do CNPq.

Agradecimento especiais a **Eduardo Bispo da Silva**, pela valiosa e indispensável colaboração na confecção das planilhas de análises dos acidentes.

9. Referências Bibliográficas

GRABOWSKI, M. et al. (2000). Risk modelling in distributed, large-scale systems. IEEE Systems, Cybernetics, A, August 2000, 37 p.

MB / DPC (2024). Normas da Autoridade Marítima para embarcações empregadas na navegação interior. NORMAM-202/DPC, Marinha do Brasil / Departamento de Portos e Costas. 12023, Mod. 1, Julho/2024.

PADOVEZI, C. D. (2003) Conceito de embarcações adaptadas à via aplicado à navegação fluvial no Brasil. Tese (Doutorado em Engenharia Naval) - Escola Politécnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003. 215 p.

PADOVEZI, C. D. (2012). Avaliação de riscos do transporte fluvial de passageiros na região amazônica. 24º Congresso Nacional de Transporte Aquaviário, Construção Naval e Offshore. Rio de Janeiro, 15 a 19 de Outubro de 2012.

PADOVEZI, C. D. (2021). Avaliação dos fatores de risco presentes na navegação fluvial no Brasil. 12º Seminário Internacional de Transporte e Desenvolvimento Hidroviário Interior – Rio de Janeiro (RJ), SOBENA – Sociedade Brasileira de Engenharia Naval, Outubro de 2021.